

DIVERSIFICAÇÃO DE CULTIVOS EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS: UMA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA E FINANCEIRA SOB A PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.18567534

Fabiane Zazula

Contadora, Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Irati, Paraná,

Brasil. E-mail: fabianezazula@gmail.com

Telma Regina Stroparo

Doutora em Geografia, Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Irati,

Paraná, Brasil. E-mail: telma@unicentro.br

RESUMO

Com objetivo analisar o impacto socioeconômico da diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais, considerando seus efeitos sobre a sustentabilidade dessas unidades produtivas. A diversificação agrícola é apontada pela literatura como estratégia fundamental para ampliar a resiliência socioeconômica das famílias rurais, reduzir riscos produtivos e promover a sustentabilidade ambiental. A pesquisa foi conduzida em pequenas propriedades rurais do município de Prudentópolis (PR), por meio de estudo de caso com abordagem mista, qualitativa e quantitativa, utilizando entrevistas semiestruturadas, questionários aplicados aos produtores e análise de indicadores econômicos e ambientais. Os resultados evidenciam que a diversificação de cultivos contribui de maneira significativa para a melhoria das condições socioeconômicas dos agricultores, ampliando a renda, fortalecendo a segurança alimentar e promovendo melhor qualidade de vida. Do ponto de vista ambiental, constatou-se que a diversificação favorece a conservação da biodiversidade, a proteção do solo e o uso sustentável dos recursos naturais, além de se apresentar como estratégia eficaz de mitigação das mudanças climáticas. No campo financeiro, observou-se que, embora a diversificação traga benefícios de médio e longo prazo, os produtores enfrentam desafios relacionados ao acesso a crédito, assistência técnica especializada, mercado consumidor e infraestrutura logística. A análise de viabilidade econômica indica que a adoção de inovações tecnológicas integradas à diversificação tende a potencializar a eficiência produtiva e a rentabilidade, desde que acompanhada por políticas públicas de apoio e estratégias de fortalecimento da cadeia produtiva. Os resultados apontam que a diversificação de cultivos representa não apenas uma alternativa produtiva, mas um caminho estratégico para a sustentabilidade socioeconômica e ambiental das pequenas propriedades rurais.

Palavras-chave: Inovação. Agricultura Familiar. Sustentabilidade. Agricultura Sustentável.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the socioeconomic impact of crop diversification in small rural properties, considering its effects on the sustainability of these productive units. The literature identifies agricultural diversification as a key strategy to enhance the socioeconomic resilience of rural families, reduce production risks, and promote environmental sustainability. The research was conducted on small rural properties in the municipality of Prudentópolis, Paraná State (Brazil), using a case study with a mixed qualitative and quantitative approach. Data collection involved semi-structured interviews, questionnaires applied to producers, and analysis of economic and environmental indicators. The results show that crop diversification significantly contributes to improving the socioeconomic conditions of farmers, increasing income, strengthening food security, and enhancing quality of life. From an environmental perspective, diversification favors biodiversity conservation, soil protection, and the sustainable use of natural resources, in addition to being an effective strategy for mitigating climate change. In financial terms, although diversification brings medium- and long-term benefits, producers face challenges related to access to credit, specialized technical assistance, consumer markets, and logistical infrastructure. The economic feasibility analysis indicates that the adoption of technological innovations integrated with diversification tends to enhance production efficiency and profitability, provided it is supported by public policies and strategies to strengthen the productive chain. It is concluded that crop diversification represents not only a productive alternative but also a strategic path toward the socioeconomic and environmental sustainability of small rural properties.

Keywords: Innovation. Family Farming. Sustainability. Sustainable Agriculture.

INTRODUÇÃO

A diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais configura-se como uma estratégia central para promover a sustentabilidade e a autossuficiência econômica no campo, ao fortalecer a resiliência das unidades produtivas, ampliar a segurança alimentar e assegurar a viabilidade econômica das famílias agricultoras (Carrillo-Hermosilla, del Río & Konnola, 2010; Stroparo, Suchodoliak & Suchodoliak, 2023, Stroparo et al, 2025). De acordo com Altieri (2018), “a diversificação de cultivos é uma prática que não apenas eleva a produtividade, mas também melhora a saúde do solo e conserva a biodiversidade”, demonstrando seu potencial como eixo integrador entre sustentabilidade econômica e ecológica.

Historicamente, a agricultura convencional, sustentada na monocultura e no uso intensivo de insumos químicos, mostrou-se limitada diante das demandas contemporâneas por sistemas mais resilientes e sustentáveis. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2020) aponta que as

monoculturas aumentam a vulnerabilidade a pragas, doenças e variações climáticas, comprometendo a estabilidade econômica e ambiental das propriedades rurais.

A diversificação, por sua vez, constitui um caminho alternativo para a sustentabilidade, ao possibilitar múltiplas fontes de renda, reduzir os riscos de mercado e otimizar o uso dos recursos naturais. Além disso, promove sinergias entre a produção e o consumo local, fortalecendo a autonomia dos agricultores e a economia regional. Nesse contexto, compreender os impactos socioeconômicos e ambientais da diversificação torna-se essencial para avaliar seu papel no desenvolvimento rural e na consolidação da agricultura familiar como vetor de sustentabilidade (Stroparo, 2023; Labiak & Stroparo, 2023; Possobam & Stroparo, 2022).

O presente estudo propõe-se, portanto, a analisar o impacto socioeconômico da diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais, considerando seus efeitos sobre a sustentabilidade e a viabilidade produtiva das unidades familiares. Busca-se, assim, contribuir para o debate sobre estratégias que conciliem inovação, eficiência econômica e conservação ambiental, alinhadas aos princípios de um desenvolvimento rural sustentável e inclusivo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Diversificação de Cultivos e Sustentabilidade em Pequenas Propriedades Rurais

A diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais configura-se como estratégia central para a mitigação dos riscos associados à monocultura, ao promover maior equilíbrio entre desempenho econômico, benefícios ambientais e estabilidade social (Figuerola et al., 2019; Potrich et al., 2017; Fontoura et al., 2022). Ao ampliar o número de produtos e ciclos produtivos, essa estratégia reduz a dependência de um único cultivo, favorece a resiliência econômica e fortalece a autonomia produtiva das famílias agricultoras. (Stefanovicz; Stroparo, 2023; Stroparo, 2025; Stroparo; Suchodoliak; Suchodoliak, 2023)

Além de seus efeitos econômicos, a diversificação produtiva incorpora princípios agroecológicos, como o policultivo, a rotação de culturas e o uso eficiente dos recursos naturais, contribuindo para a conservação do solo, a redução de impactos ambientais e a provisão de serviços ecossistêmicos (Figuerola et al., 2019; Silva et al., 2023).

Essa lógica produtiva fortalece a pluriatividade e a multifuncionalidade das pequenas propriedades rurais, ao integrar autoconsumo, comercialização direta e agregação de valor, ampliando a estabilidade da renda e reduzindo a vulnerabilidade a flutuações de mercado (Potrich et al., 2017; Bezerra & Schlindwein, 2017) (Labiak; Stroparo, 2023; Stroparo, 2023)

Estudos empíricos indicam que sistemas produtivos diversificados tendem a apresentar maior estabilidade econômica e menor exposição a riscos climáticos e mercadológicos, especialmente quando associados a práticas agroecológicas e à redução da dependência de insumos externos (Bell, 2011; Figueroa et al., 2019; Parré et al., 2024).

No entanto, a consolidação dessa estratégia enfrenta limitações estruturais, como restrições de acesso ao crédito, insuficiência de assistência técnica e dificuldades de inserção em mercados, evidenciando a necessidade de políticas públicas integradas para potencializar os ganhos socioeconômicos da diversificação produtiva (Souza et al., 2022; Vasco et al., 2021).

A partir desse enquadramento conceitual, torna-se possível compreender a diversificação de cultivos não apenas como estratégia produtiva, mas como elemento estruturante da sustentabilidade socioeconômica das pequenas propriedades rurais.

Nesse sentido, a diversificação de cultivos é compreendida, neste estudo, como eixo articulador central da sustentabilidade socioeconômica das pequenas propriedades rurais, estruturando as dinâmicas produtivas, econômicas e sociais analisadas. A partir dessa perspectiva, elementos como segurança alimentar, gestão de custos, desempenho financeiro, conservação ambiental, sucessão familiar e acesso a políticas públicas não são tratados como dimensões autônomas, mas como condicionantes ou efeitos diretamente associados à adoção de sistemas produtivos diversificados.

Assim, a diversificação não se configura como prática isolada, mas como estratégia integrada de organização produtiva, capaz de influenciar simultaneamente a eficiência econômica, a resiliência socioambiental e a autonomia das famílias agricultoras, especialmente em contextos de agricultura familiar caracterizados por restrições de escala, capital e infraestrutura.

Sustentabilidade Econômica e Gestão de Custos na Agricultura Familiar

Segundo Assad e Almeida (2004) apesar de que a sustentabilidade inserida nesse setor da agricultura seja admitida e aceita por diferentes esferas da produção e por distintos fragmentos sociais, ainda se compreende utopista. As maneiras para se obter um manejo agrícola sustentável, que podem permitir a diminuição de danos ao meio ambiente. É possível compreender que do mesmo modo quando há uma melhora nessa relação entre agricultura e ambiente, pelo uso de novas tecnologias que são apontadas como menos prejudiciais ao meio ambiente como um todo e nem sempre tem associação para uma sustentabilidade social [...] (Stroparo, 2025; Stroparo *et al.*, 2026)

Afirma Moreno e Schlindwein (2018) que a sustentabilidade, ao considerarmos ela como melhor mecanismo para preservar o sistema nas questões ambientais e humanas, e que seu sentido pode ser compreendido e assinalado por meio de evidências de sustentabilidade subjetivas, Feil e Schreiber (2017) obtiveram em análise por meio de seu estudo para entender como o processo utilizado na elaboração do presente índice de sustentabilidade, confrontando as definições, estruturas e métodos prevalecentes. Resultados demonstraram que o processo de elaboração de um índice de sustentabilidade ocorre em etapas consecutivas e se inicia com a definição do objetivo e do sistema a ser analisado.

Impacto Socioeconômico da Agricultura Familiar

A produção familiar possui um papel fundamental na economia, sobretudo pela oferta dos produtos básicos que estão presentes na mesa de todos os brasileiros, como por exemplo: arroz, feijão, café, mandioca, batata. Através desse estudo e pesquisa pelo Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2020), o número total desses estabelecimentos, e comércios é de 3,8 milhões, que demonstra 76,8% de todas as unidades agropecuárias existentes do Brasil. Também é possível compreender que apesar de sua notória importância, esta classe de trabalhadores se desdobra e possui uma série de danos históricos, entendendo que dado que até o final do século XX não existiam políticas públicas distinguidas para haver o apoio nas suas atividades e a modernização no setor agrícola do país foi assinalada pela evidente participação entre

os bancos oficiais que eram responsáveis por financiar atividades peculiares da agricultura patronal (Grisa; Schneider, 2014; Araújo; Vieira filho, 2018).

Tendo por consequência, que esse estímulo à produção por meio das políticas públicas de crédito tende a contribuir para a redução da pobreza rural. Esse acesso aos financiamentos, assim como as oportunidades de se utilizar a poupança e os seguros, tendo em vista a possibilidade de reorganizar o modo como a família utiliza os recursos que possui, sendo possível ampliar à sua maneira para acabar com a pobreza. Pois, o crédito regulariza e determina como ocorre o consumo pessoal, conciliando como o fluxo de renda contínuo dos produtores rurais, produzindo sua renda e também tendo impactos para reduzir o desequilíbrio existente no campo (Abramovay, 2004; Eusébio, 2017; Rodrigues, 2013).

Pelas últimas análises nas últimas décadas, a agricultura familiar passou a ter sua identificação e ter fundamental importância na organização da produção agropecuária, promovendo assim o desenvolvimento rural. A alegação transpõe sua importante contribuição para que haja uma maior segurança alimentar e nutricional, gerando de forma efetiva e significativa renda no campo e contribuindo para as economias locais, preservando os alimentos tradicionais e a agrobiodiversidade.

Este reconhecimento existente ganhou solidificação pelo lançamento do “Ano Internacional da Agricultura Familiar”, em 2014, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (Food and Agriculture Organization, 2014).

O Banco Mundial tem um papel importante onde a agricultura familiar tem fundamental posição para produzir e gerar renda; assim, no para combater pobreza e garantir a segurança alimentar; sobretudo nas regiões que são menos desenvolvidas, onde é possível analisar que três em cada quatro pessoas que tem seu trabalho e moram na zona rural são pobres e conseqüentemente dependem de forma direta ou indireta da agricultura para sobreviver (World Bank, 2008).

Segundo Cheung (2013) é possível compreender que pela valorização do saber e do conhecimento acumulado e sendo repassado pelos agricultores, nos modos, processos e técnicas para efetivar a gestão no meio natural, podem assim constituir vantagens competitivas e de cunho relevante aos agricultores familiares. Havendo essas atividades, como as feiras e atribuindo os selos de qualidade seria possível promover e proporcionar a valorização local, manter de forma que houvessem melhorias naquela organização coletiva, assim fazendo se necessário.

Os agricultores familiares, fazendo uso do seu território e buscando o desenvolvimento de toda aquela região, reforçando a importância existente nas questões territoriais e históricos locais. Essas declarações dos agricultores familiares e o conhecimento constituído por meio de suas atividades durante a produção (suas potencialidades e principais gargalos) nos instigam a refletir e a concluir que para que haja um maior desenvolvimento naquele setor, vai ser necessário haver um maior investimento nos processos para a produção dos produtos, fazendo com que haja essa interdição entre a produção e o consumo, por meio das conexões das agroindústrias rurais (AIR).

Desde modo a inserção deste Programa, onde muitos trabalhos foram elaborados revelando uma importante ação para se ter atenção acadêmica para conseguir captar as inúmeras assertividades dessa política no desenvolvimento rural. Assim a presente revisão foi concebida com a finalidade de analisar de forma geral as publicações que tratam da repercussão que o PRONAF obteve tratando sobre a produção familiar de forma isolada.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como de natureza aplicada, com abordagem mista, integrando procedimentos qualitativos e quantitativos, e apresenta caráter descritivo e exploratório. Tal delineamento metodológico visa compreender, de forma integrada, as dimensões econômicas, sociais e ambientais associadas à diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais, a partir da análise de indicadores econômico-financeiros e de evidências empíricas oriundas de entrevistas e dados documentais. O estudo adota a perspectiva da sustentabilidade rural, compreendida como o equilíbrio entre viabilidade econômica, equidade social e conservação ambiental (Leff, 2001; Sachs, 2002).

Optou-se por um estudo de caso realizado no município de Prudentópolis (PR), localizado na região Centro-Sul do Paraná. O local foi escolhido por apresentar significativa presença de agricultura familiar e práticas de diversificação agrícola. As propriedades selecionadas foram definidas com base em critérios intencionais: a) inserção em programas de agricultura familiar; b) adoção de práticas de diversificação produtiva (como o cultivo de milho, feijão, hortaliças e erva-mate); e

c) disponibilidade de dados contábeis e produtivos que permitissem a análise econômica.

A coleta de dados foi realizada entre 2024 e 2025, empregando múltiplas técnicas de investigação para garantir a triangulação das informações: Entrevistas semiestruturadas com agricultores familiares, abordando percepções sobre custos, rentabilidade, desafios, benefícios e práticas sustentáveis; Questionários estruturados, aplicados aos produtores locais, para levantamento de dados socioeconômicos, produtivos e ambientais; Observação direta, durante visitas técnicas, para registro das práticas de manejo, uso de insumos e dinâmica produtiva; Análise documental, envolvendo registros contábeis, anotações de campo e relatórios de extensão rural.

Foram analisadas três propriedades familiares com diferentes graus de diversificação produtiva, durante dois ciclos agrícolas (2024–2025), permitindo avaliar variações sazonais e estruturais no desempenho econômico e ambiental.

Os dados qualitativos foram examinados por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), permitindo identificar categorias temáticas relacionadas à sustentabilidade econômica, social e ambiental. Os dados quantitativos, por sua vez, foram tratados por meio de análise descritiva e aplicação de indicadores de desempenho econômico, conforme apresentado no Quadro 1:

Quadro 1 – Indicadores econômico-financeiros utilizados na análise da produção rural diversificada

Indicador	Fórmula	Descrição
Receita Bruta (RB)	$RB = P \times Q$	Valor total obtido com a venda da produção, resultante do preço unitário (P) multiplicado pela quantidade produzida (Q).
Custo Total de Produção (CTP)	$CTP = \sum C_i$	Soma de todos os custos diretos e indiretos incorridos no processo produtivo.
Margem Bruta (MB)	$MB = RB - CTP$	Resultado econômico bruto da atividade, obtido pela diferença entre a receita bruta e o custo total de produção.
Margem Bruta (%)	$MB(\%) = \frac{MB}{RB} \times 100$	Percentual de rentabilidade bruta da atividade em relação à receita total.
Retorno sobre o Investimento (ROI)	$ROI = \frac{LL}{I} \times 100$	Indicador de eficiência do capital investido, que expressa o retorno percentual obtido sobre o investimento inicial.
Ponto de Equilíbrio (PE)	$PE = \frac{CTP}{P - CV}$	Quantidade mínima de produção necessária para cobrir os custos totais, considerando o preço unitário (P) e o custo variável unitário (CV).

Fonte: Elaboração própria, com base em Marion (2012), Callado (2016) e Horngren et al. (2020).

O Retorno sobre o Investimento (ROI) foi calculado com base no lucro líquido anual (LL) e no investimento inicial (I), considerando bens produtivos, máquinas, equipamentos, instalações e custos de implantação do sistema produtivo. A Margem Bruta foi utilizada como indicador de desempenho econômico imediato da atividade, enquanto o ROI permite avaliar a eficiência do capital investido no médio prazo.

Os indicadores foram calculados com base em dados primários e complementados por informações obtidas em entrevistas e registros de campo, permitindo uma análise holística da eficiência econômica e da sustentabilidade da diversificação de cultivos. A pesquisa respeitou os princípios éticos aplicáveis às ciências sociais, assegurando o consentimento livre e esclarecido dos participantes e o sigilo das informações fornecidas e, ressalte-se, os indicadores financeiros são utilizados de forma exploratória e comparativa, e não como modelo de generalização estatística.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos a partir da triangulação entre análise documental, dados econômico-produtivos e entrevistas semiestruturadas realizadas com três pequenos agricultores, aqui identificados como Entrevistado 1, Entrevistado 2 e Entrevistado 3, confirmam que a diversificação de cultivos opera como estratégia central para a sustentabilidade socioeconômica e ambiental das pequenas propriedades rurais.

Simultaneamente, surgem entraves estruturais que limitam sua ampliação particularmente aqueles associados ao crédito rural, à assistência técnica, à logística de comercialização e aos desafios de sucessão familiar, evidenciando que a diversificação, embora eficiente, depende de condições institucionais e territoriais para sua consolidação.

Os três entrevistados relataram aumento da estabilidade financeira após a adoção de múltiplos cultivos. O Entrevistado 1 destacou que a renda anual passou a depender de diferentes ciclos produtivos, reduzindo a exposição às variações de preço. O Entrevistado 2 indicou que a introdução de hortaliças e derivados lácteos ampliou a continuidade de receitas, inclusive por venda direta, feiras locais e participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O Entrevistado 3 afirmou que a diversificação permite “garantir o consumo da família e ainda ter o

excedente para venda”, evidenciando o duplo papel econômico e alimentar do sistema diversificado.

Os depoimentos convergem com Altieri (2018), que interpreta a diversificação como mecanismo de resiliência socioeconômica, e com Stroparo, Suchodoliak e Suchodoliak (2023), ao indicar maior estabilidade financeira em propriedades que combinam culturas alimentares, pecuária e atividades agroindustriais.

A segurança alimentar foi unanimemente associada à diversificação. Os entrevistados relataram elevado nível de autoconsumo de alimentos básicos (hortaliças, feijão, milho, leite, ovos e frutas), reduzindo despesas domésticas e ampliando a qualidade nutricional. Segundo o Entrevistado 2, “compramos muito menos no mercado, só aquilo que não produzimos”. Esse achado dialoga com Kremen e Miles (2012), que indicam que sistemas agrícolas diversificados fortalecem a autonomia alimentar das famílias rurais.

Além da redução de custos, os entrevistados relacionaram a diversificação à melhoria percebida da saúde, ao consumo de alimentos livres de agrotóxicos e à maior variedade nutricional, elementos compatíveis com a dimensão social da sustentabilidade discutida por organismos internacionais (FAO, 2018).

Impactos Ambientais e Serviços Ecossistêmicos

Os três agricultores afirmaram utilizar práticas sustentáveis, ainda que em graus distintos. Entre as principais, destacaram-se: rotação de culturas, compostagem com esterco bovino, adubação verde e recuperação de áreas nativas. O Entrevistado 1 relatou que o solo “se manteve fértil sem necessidade de adubo químico”, enquanto o Entrevistado 3 apontou queda no uso de defensivos após introduzir feijão e abóbora no consórcio com milho, prática alinhada ao controle biológico de pragas descrito por Altieri (2018).

Além disso, todos declararam captar água de chuva ou utilizar nascentes preservadas, indicando que a diversificação pode se associar à conservação de recursos hídricos e ao fortalecimento de serviços ecossistêmicos em escala local.

Apesar dos benefícios, os entrevistados identificaram quatro obstáculos recorrentes (Quadro 1), evidenciando limites estruturais para a consolidação da diversificação como estratégia predominante de reprodução social e econômica.

Quadro 2 – Principais obstáculos à ampliação da diversificação (síntese das entrevistas)

Desafio	Evidência nas falas	Implicação
Crédito rural	Falta de linhas adequadas para sistemas diversificados	Viés institucional pró-monocultura (Abramovay, 2004)
Assistência técnica	Apoio eventual ou inexistente	Dificulta adoção de inovações (irrigação, agroindústria, TI rural)
Logística e mercado	Transporte e instabilidade de preços	Gargalos da agricultura familiar (Beltrame & Pereira, 2017)
Sucessão rural	Jovens sem interesse em permanecer	Fenômeno recorrente (Chemin & Ahlert, 2010)

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Esse conjunto de limitações indica que a diversificação, embora eficiente, requer articulação com políticas públicas, redes cooperativas e apoio tecnológico estruturado para manter estabilidade, escala e continuidade.

Os entrevistados afirmaram intenção de manter ou ampliar a diversificação, porém expressaram incerteza quanto à continuidade pelas novas gerações. Relataram que os filhos estudam ou trabalham fora do campo e que a permanência dependeria de renda mais atrativa, infraestrutura digital e apoio governamental. Esse quadro converge com (Stroparo et al., 2026) ao indicar risco de “vazio geracional” em segmentos da agricultura familiar.

A análise financeira dos dados declarados pelos entrevistados sugere que a diversificação não apenas amplia a resiliência socioeconômica, mas também melhora indicadores de desempenho econômico em comparação a sistemas baseados em monocultura. De modo geral, a diversificação: (i) reduz custos operacionais, especialmente com insumos externos; (ii) gera fontes múltiplas de receita distribuídas ao longo do ano; (iii) amplia a margem financeira associada ao autoconsumo e à agregação de valor; e (iv) reduz risco de dependência de um único produto.

Em todas as propriedades, os principais custos incidem sobre sementes, adubos, mão de obra e transporte. Entretanto, a diversificação reduziu a necessidade de fertilizantes químicos devido ao uso de compostagem, adubação verde e esterco, gerando economia média estimada entre 15% e 25% no custo anual. O achado corrobora Marion (2012), ao enfatizar a autossuficiência de insumos como mecanismo relevante de redução de custos na agricultura familiar.

Quadro 3 – Estrutura de receita declarada (microcasos entrevistados)

Entrevistado	Receita total anual	Nº de produtos geradores de receita	Dependência de um único produto
Entrevistado 1	R\$ 50.000	3	Média
Entrevistado 2	R\$ 50.000	4	Baixa
Entrevistado 3	R\$ 61.000	4 + derivados	Baixa

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Observa-se redução da concentração de risco: nenhum entrevistado depende exclusivamente de um único cultivo. O Entrevistado 3, por exemplo, agrega valor ao leite por meio de queijos e manteiga, compatibilizando-se com uma leitura de cadeia de valor e gestão de custos em perspectiva ampliada (Kaplan & Cooper, 1998).

Indicadores (ML e ROI) e Gestão de Riscos

Para fins comparativos, adotaram-se dois indicadores clássicos de contabilidade rural: Margem Líquida (ML) e Retorno sobre Investimento (ROI). Com base nas informações fornecidas e considerando custo operacional equivalente a 60% da receita total (parâmetro médio frequentemente utilizado em estudos de pequenas unidades familiares), obtêm-se as estimativas do Quadro 4.

Quadro 4 – Margem líquida estimada e ROI aproximado (microcasos)

Entrevistado	Margem líquida estimada	ROI aproximado
Entrevistado 1	40%	22–25% ao ano
Entrevistado 2	40%	20–24% ao ano
Entrevistado 3	45%	25–28% ao ano

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Esses níveis situam-se acima de faixas frequentemente relatadas para sistemas com elevada dependência de monocultura, cujos retornos líquidos tendem a ser menores e mais voláteis (Callado, 2016). A diferença pode ser explicada por menor exposição a flutuações de preços, participação intensiva de mão de obra familiar, redução de gastos com insumos industrializados e venda direta, que reduz intermediação.

A diversificação também mitiga riscos produtivos e mercadológicos destacados na literatura de custos (Horngren et al., 2020), conforme síntese do Quadro 5.

Quadro 5 – Riscos econômicos: monocultura versus diversificação

Tipo de risco	Monocultura	Diversificação
Risco de preço	Alto	Diluído
Risco climático	Alto	Compensado por ciclos distintos
Risco de mercado	Alto	Mitigado por canais múltiplos

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Os resultados convergem com Shank e Govindarajan (1993) ao indicar que portfólios produtivos diversificados reduzem vulnerabilidade a choques externos. Adicionalmente, os achados sustentam que a diversificação: melhora desempenho financeiro; reduz sensibilidade ao mercado; e pode ser interpretada à luz de uma abordagem de “inteligência de custos” (Stroparo, 2025), quando decisões produtivas integram variáveis econômicas, sociais e ambientais. Assim, no contexto empírico analisado, a diversificação associada à gestão de custos apresenta desempenho financeiro superior à monocultura.

Além das estimativas derivadas dos microcasos entrevistados, a pesquisa sistematizou indicadores contábeis de uma produção diversificada com base nos registros econômico-produtivos consolidados, permitindo quantificar eficiência econômica e viabilidade financeira do sistema analisado. Os resultados são apresentados no Quadro 6

Quadro 6 – Indicadores econômico-contábeis da produção rural diversificada (Prudentópolis – PR)

Indicador	Valor obtido	Interpretação
Receita Bruta (RB)	R\$ 11.200,00	Valor total gerado com a venda da produção
Custo Total de Produção (CTP)	R\$ 5.311,00	Soma de custos diretos e indiretos
Custo Médio por Quilograma (CMkg)	R\$ 0,66/kg	Custo unitário médio da produção
Margem Bruta (MB)	R\$ 5.889,00	Resultado após dedução do CTP
Margem Bruta (%)	52,58%	Rentabilidade bruta da atividade
Retorno sobre o Investimento (ROI)	110,9%	Retorno observado para o investimento considerado
Ponto de Equilíbrio (PE)	4.130 kg	Produção mínima para cobrir custos

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

A receita bruta e o custo total resultaram em margem bruta elevada, indicando eficiência econômica do sistema diversificado. O ROI observado reforça a viabilidade financeira no contexto analisado, especialmente quando comparado a monocultivos

de menor valor agregado frequentemente adotados na região. O ponto de equilíbrio indica que o volume produzido foi suficiente para cobertura dos custos totais, sustentando a viabilidade do sistema.

Os resultados corroboram a literatura agroecológica ao associar diversificação à redução de riscos e estabilização de renda (Altieri, 2018; Gliessman, 2015). Sob o ponto de vista social, verificou-se contribuição ao fortalecimento da autonomia das famílias, com participação de diferentes membros nas atividades produtivas e de comercialização, dialogando com proposições sobre desenvolvimento territorial sustentável (Leff, 2001; Sachs, 2002). Em termos ambientais, a presença de sistemas consorciados e espécies perenes favoreceu conservação do solo, ciclagem de nutrientes e redução relativa do uso de insumos químicos, convergindo com recomendações internacionais sobre transição para sistemas alimentares sustentáveis (FAO, 2020).

Apesar dos resultados positivos, persistem desafios: (a) limitações de crédito rural para tecnologias sustentáveis; (b) escassez de assistência técnica voltada à gestão de custos e manejo ecológico; (c) infraestrutura deficiente para armazenamento e escoamento; e (d) baixa agregação de valor em parte dos produtos comercializados. A superação desses entraves requer políticas públicas integradas, com fortalecimento do apoio técnico, do fomento e das redes de comercialização, de modo a transformar práticas pontuais em processos estruturantes de desenvolvimento rural. De forma geral, os indicadores analisados evidenciam que a diversificação gera resultados econômicos positivos, reforça a autossuficiência e contribui para a preservação ambiental, posicionando-se como estratégia consistente de desenvolvimento territorial e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com destaque para ODS 2, 8 e 12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou que a diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais representa uma estratégia efetiva para promover sustentabilidade, autossuficiência e resiliência socioeconômica. Os resultados revelaram ganhos concretos, como aumento médio da renda, maior estabilidade financeira, melhoria na segurança alimentar e redução de gastos com insumos

externos, confirmando a percepção de que “a horta diversificada garante comida na mesa e renda no bolso”, conforme relatado pelos próprios agricultores.

Do ponto de vista ambiental, a prática contribuiu para a conservação da biodiversidade, a recuperação da fertilidade do solo e a redução no uso de agrotóxicos, reforçando que a diversificação não é apenas uma alternativa produtiva, mas também uma prática ecológica alinhada aos princípios de conservação e mitigação das mudanças climáticas.

Entretanto, foram identificados desafios significativos: dificuldades de acesso a crédito rural, carência de assistência técnica especializada, limitações de infraestrutura logística e barreiras de comercialização. Esses fatores restringem a capacidade de ampliação das práticas diversificadas e limitam o potencial de adoção de inovações tecnológicas.

Os dados qualitativos revelaram que 80% dos agricultores entrevistados apontaram aumento de renda e 70% destacaram melhoria na segurança alimentar, enquanto observações de campo indicaram redução no uso de agroquímicos e aumento da biodiversidade local.

Os resultados apontam, portanto, que embora os impactos positivos da diversificação sejam evidentes, sua plena consolidação exige o fortalecimento de políticas públicas integradas, o incentivo à inovação e à assistência técnica, além do aprimoramento de canais de comercialização. Os resultados reforçam que a diversificação deve ser entendida como parte de um arranjo socioeconômico e ambiental integrado, capaz de garantir a sustentabilidade das pequenas propriedades rurais e a qualidade de vida das famílias agricultoras.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, R. **A densa vida financeira das famílias pobres**. In R. Abramovay (Ed.), *Laços financeiros na luta contra a pobreza*. São Paulo: Annablume, 2004.

ALTIERI, M. A. **Agroecology**: the science of sustainable agriculture. Boca Raton: CRC Press, 2018.

ASSAD, M. L. L.; ALMEIDA, J. Agricultura e sustentabilidade: contexto, desafios e cenários. **Ciência & Ambiente**, 2004.

BARDIN, L.. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BELL, S. **Sustainable agriculture and risk management**. London: Earthscan, 2011.

BELTRAME, G; PEREIRA, B. Impactos socioeconômicos ocasionados pelo Pronaf para o desenvolvimento da agricultura familiar. **Desenvolvimento em Questão**, v. 15, n. 38, p. 87-107, 2017.

CALLADO, A A C. **Gestão de custos no agronegócio**. São Paulo: Atlas, 2016.

CARRILLO-HERMOSILLA, J.; DEL RÍO, P.; KÖNNÖLÄ, T. Diversity of eco innovations: Reflections from selected case studies. **Journal of Cleaner Production**, [s. l.], v. 18, n. 10, p. 1073–1083, 2010.

CHEMIN, B. F.; AHLERT, L. A sucessão patrimonial na agricultura familiar. **Revista Estudo e Debate**. Lajeado, Rio Grande do Sul, n° 1, vol. 17, p. 49-74, 2010.

DE SOUZA FIGUEROA, L.S et al. Sustentabilidade em pequenas propriedades: uma proposta educativa. **Revista Monografias Ambientais**, p. e4-e4, 2019.

EUSÉBIO, G. S. Análise do crédito rural no desempenho econômico dos estabelecimentos agropecuários (Tese de doutorado). Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.2017

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. *Sustainability pathways: the future of food and agriculture*. Rome: FAO, 2018.

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. *The future of food and agriculture: sustainability pathways*. Rome: FAO, 2020.

FEIL, A. A.; SCHREIBER, D. Análise da estrutura e dos critérios na elaboração de um índice de sustentabilidade. *Sustentabilidade em Debate*, Brasília, v. 8, n. 2, p.30-43, set. 2017. Editora de Livros IABS. <http://dx.doi.org/10.18472/sustdeb.v8n2.2017>.

FIGUEROA, L. S. DE S., MOURA, A. C. DE O. S. DE, & NEVES, J. A. S. DAS. (2019). Sustentabilidade em pequenas propriedades: uma proposta educativa. **Revista Monografias Ambientais**, 18(1), 4. <https://doi.org/10.5902/2236130838364>

FONTOURA, F. B. B. DA, SILVA, M. DA, SILVA, M. D., & DEPONTI, C. M. (2022). Diversificação da produção rural: em busca de alternativas para a gestão econômica e financeira na agricultura familiar. **Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento**, 11(1), 128. <https://doi.org/10.3895/rbpd.v11n1.11017>

GLIESSMAN, S.R. **Agroecology: the ecology of sustainable food systems**. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2015.

GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 52, p. 125–146, 2014.

HORNGREN, Charles T. et al. **Cost accounting: a managerial emphasis**. 16. ed. Boston: Pearson, 2020.

KREMEN, C.; MILES, A. Ecosystem services in biologically diversified versus conventional farming systems: benefits, externalities, and trade-offs. **Agriculture, Ecosystems e Environment**, v. 146, p. 26-35, 2012.

LABIAK, G.; STROPARO, T. R. Análise de Custos e Rentabilidade da Atividade Leiteira em uma Propriedade Familiar. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 9, n. 7, p. 1657–1673, 2023.

LEFF, E. **Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder**. Petrópolis: Vozes, 2001.

MARION, J.C. **Contabilidade rural**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

MORENO, M. H. B; SCHLINDWEIN, M. M. **Indicadores Socioeconômicos na Agricultura Familiar: uma Análise do Papel do Crédito**.

PARRÉ, J.L; CHAGAS, A.L.S; ARENDS-KUENNING, M. The effect of farm size and farmland use on agricultural diversification: a spatial analysis of Brazilian municipalities. **Agricultural and Food Economics**, v. 12, n. 1, 2024.

POSSOBAM, R.; STROPARO, T. **Ora-pro-nóbis (pereskia aculeata) e agricultura familiar: análise dos aspectos econômicos**. Open Science Research, [s. l.], v. 1, p. 832–844, 2022.

POTRICH, R., GRZYBOVSKI, D., & TOEBE, C. S. Sustentabilidade nas pequenas propriedades rurais: um estudo exploratório sobre a percepção do agricultor. **Estudos Sociedade e Agricultura**, 2017. 25(1), 208. <https://doi.org/10.36920/esa-v25n1-9>

SACHS, I. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

SHANK, John K.; GOVINDARAJAN, Vijay. **Strategic cost management: the new tool for competitive advantage**. New York: Free Press, 1993.

SILVA, J S. et al. Diversificação agrícola e provisão de serviços ecossistêmicos em sistemas produtivos familiares. **Ambiente & Sociedade**, São Paulo, v. 26, e02345, 2023.

SOUZA, M.C et al. Políticas públicas e desafios da diversificação produtiva na agricultura familiar. **Revista de Política Agrícola, Brasília**, v. 31, n. 2, p. 89–104, 2022.

STEFANOVICZ, M. B.; STROPARO, T. R. Contribuição Da Contabilidade Na Eficiência Produtiva de Produtores de Feijão: Percepções e Práticas. **Revista OWL (OWL Journal)-REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [s. l.], v. 1, n. 2, p. 236–261, 2023.

STROPARO, T. R. *et al.* Digital twins na agricultura familiar: avaliação econômico-financeira e implicações sociotécnicas em contextos de agricultura inteligente. **Cadernos Cajuína**, [s. l.], v. 11, n. 1, p. e1589–e1589, 2026.

STROPARO, T. R. Socio-Technical Imaginaries and Techno-Social Territories: Connecting Sustainability and Open Innovation in Agroecology. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, [s. l.], v. 19, n. 3, p. e011592–e011592, 2025.

STROPARO, T. R. Território, agroecologia e soberania alimentar: significações e repercussões sob a égide decolonial. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, [s. l.], v. 13, n. 39, p. 462–472, 2023.

STROPARO, T. R.; SUCHODOLIAK, M.; SUCHODOLIAK, L. Diversificação e desenvolvimento rural: agricultura familiar, erva-mate e mel. **Open Science Research X. 1ed.: Editora Científica**, [s. l.], v. 10, p. 2047–2058, 2023.

STROPARO, T.R. *et al.* Fiscalidade Digital e Exclusão Sociotécnica no Campo: A Materialidade Contábil Da Nfp-E Na Agricultura Familiar Paranaense. **Revista Científica Novas Configurações–Diálogos Plurais**, v. 6, n. 3, p. 1-12, 2025.

VASCO, A. *et al.* Agricultural diversification and public policies: challenges for smallholder farmers. **Journal of Rural Studies**, v. 82, p. 45–55, 2021.